

GESTÃO HÍDRICA RURAL: APLICAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA O CONTROLE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM PARATINGA-BA

GESTIÓN HÍDRICA RURAL: APLICACIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA EL CONTROL DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EN PARATINGA-BA

RURAL WATER MANAGEMENT: APPLICATION OF BUSINESS INTELLIGENCE FOR THE CONTROL OF SUPPLY SYSTEMS IN PARATINGA-BA

Vitor dos Santos Torres¹, Melissa de Jesus Menezes², Camila Leal Vieira³ e Moisés Ferreira Eleutério Silva⁴.

¹Discente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil, vitormlsp457@gmail.com ;

²Discente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil, melissamenezesj@gmail.com;

³Mestre, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil, clvieira@uefs.br, nº de ORCID;

⁴Mestre, Senai Cimatec, Salvador, Brasil, moises.silva@fieb.org.br, nº de ORCID.

Eixo Temático 09 – Tecnologias Digitais no Saneamento Rural
Aplicações de tecnologias digitais no monitoramento de água e saneamento rural.
Eje Temático 09 – Tecnologías Digitales en el Saneamiento Rural
Aplicaciones de tecnologías digitales en el monitoreo del agua y saneamiento rural.
Thematic Axis 09 – Digital Technologies in Rural Sanitation
Applications of digital technologies in water and rural sanitation monitoring.

RESUMO

A modernização da gestão hídrica em áreas rurais é um passo fundamental para garantir a sustentabilidade, a eficiência e a continuidade dos sistemas de abastecimento. Esse processo vai além da simples adoção de novas tecnologias, envolvendo também a reestruturação de práticas administrativas e a valorização de dados como elementos centrais na formulação de estratégias. No município de Paratinga-BA, diversas comunidades são atendidas por sistemas autônomos gerenciados por uma associação local. Entretanto, o modelo de gestão convencional, apesar de cumprir sua função básica, apresenta fragilidades operacionais que comprometem a eficácia do serviço. As principais dificuldades identificadas estão relacionadas à coleta e ao registro das informações de maneira sistemática, à dispersão dos dados em diferentes formatos e à ausência de uma visão integrada das operações. Esses fatores, em conjunto, dificultam a análise precisa do desempenho, atrasam a adoção de medidas corretivas e limitam a tomada de decisões estratégicas, essenciais para a sustentabilidade de longo prazo. Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia de controle apoiada em ferramentas de Business Intelligence (BI), com vistas a promover maior operabilidade aos sistemas. A pesquisa foi estruturada como um projeto piloto em três comunidades rurais do município. Nessa etapa, os dados históricos de operação e faturamento, que antes estavam dispersos em fichas manuais e planilhas pouco padronizadas, foram organizados, tratados e avaliados com o uso da linguagem de programação Python. Os resultados do estudo foram consolidados em um painel de controle (dashboard) interativo construído na ferramenta Power BI. Esse recurso permitiu aos gestores visualizar de forma clara, intuitiva e dinâmica indicadores de desempenho (KPIs), como o índice de perdas de água, a taxa de inadimplência e o custo por metro cúbico produzido. Conclui-se que a aplicação de técnicas de BI mostrou-se uma estratégia eficaz para modernizar a gestão hídrica rural, transformando dados brutos em inteligência útil para a tomada de decisão. Além disso, o modelo desenvolvido se apresenta como replicável e

adaptável a outras localidades, fortalecendo tanto a autonomia comunitária quanto a sustentabilidade dos serviços de abastecimento.

Palavras-chave: Saneamento rural, Business Intelligence, Gestão de dados, Indicadores de desempenho.

RESUMEN

La modernización de la gestión hídrica en áreas rurales es un paso fundamental para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la continuidad de los sistemas de abastecimiento. Este proceso va más allá de la simple adopción de nuevas tecnologías, implicando también la reestructuración de prácticas administrativas y la valorización de los datos como elementos centrales en la formulación de estrategias. En el municipio de Paratinga-BA, varias comunidades son atendidas por sistemas autónomos gestionados por una asociación local. Sin embargo, el modelo de gestión convencional, a pesar de cumplir su función básica, presenta debilidades operativas que comprometen la eficacia del servicio. Las principales dificultades identificadas están relacionadas con la recopilación y el registro sistemático de la información, la dispersión de los datos en diferentes formatos y la ausencia de una visión integrada de las operaciones. Estos factores, en conjunto, dificultan el análisis preciso del rendimiento, retrasan la adopción de medidas correctivas y limitan la toma de decisiones estratégicas, esenciales para la sostenibilidad a largo plazo. Ante este escenario, el presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar una metodología de control apoyada en herramientas de Business Intelligence (BI), con miras a promover una mayor operatividad de los sistemas. La investigación se estructuró como un proyecto piloto en tres comunidades rurales del municipio. En esta etapa, los datos históricos de operación y facturación, que antes estaban dispersos en fichas manuales y hojas de cálculo poco estandarizadas, fueron organizados, procesados y evaluados utilizando el lenguaje de programación Python. Los resultados del estudio se consolidaron en un panel de control (dashboard) interactivo construido en la herramienta Power BI. Este recurso permitió a los gestores visualizar de forma clara, intuitiva y dinámica indicadores clave de rendimiento (KPIs), como el índice de pérdidas de agua, la tasa de morosidad y el costo por metro cúbico producido. Se concluye que la aplicación de técnicas de BI demostró ser una estrategia eficaz para modernizar la gestión hídrica rural, transformando datos brutos en inteligencia útil para la toma de decisiones. Además, el modelo desarrollado se presenta como replicable y adaptable a otras localidades, fortaleciendo tanto la autonomía comunitaria como la sostenibilidad de los servicios de abastecimiento.

Palabras clave: Saneamiento rural, Business Intelligence, Gestión de datos, Indicadores de desempeño.

ABSTRACT

The modernization of water management in rural areas is a fundamental step to ensure the sustainability, efficiency, and continuity of supply systems. This process goes beyond the simple adoption of new technologies, also involving the restructuring of administrative practices and the valorization of data as central elements in strategy formulation. In the municipality of Paratinga-BA, several communities are served by autonomous systems managed by a local association. However, the conventional management model, despite fulfilling its basic function, presents operational weaknesses that compromise the effectiveness

of the service. The main difficulties identified are related to the systematic collection and recording of information, the dispersion of data in different formats, and the absence of an integrated view of operations. These factors, together, hinder accurate performance analysis, delay the adoption of corrective measures, and limit strategic decision-making, which is essential for long-term sustainability. Given this scenario, the present work aimed to develop a control methodology supported by Business Intelligence (BI) tools, with a view to promoting greater operability for the systems. The research was structured as a pilot project in three rural communities of the municipality. In this stage, historical operational and billing data, which were previously dispersed in manual records and poorly standardized spreadsheets, were organized, processed, and evaluated using the Python programming language. The study results were consolidated into an interactive dashboard built in the Power BI tool. This resource allowed managers to clearly, intuitively, and dynamically visualize key performance indicators (KPIs), such as the water loss index, the delinquency rate, and the cost per cubic meter produced. It is concluded that the application of BI techniques proved to be an effective strategy to modernize rural water management, transforming raw data into useful intelligence for decision-making. Furthermore, the developed model is presented as replicable and adaptable to other locations, strengthening both community autonomy and the sustainability of supply services.

Keywords: Rural sanitation, Business Intelligence, Data management, Performance indicators.

INTRODUÇÃO

O acesso à água potável é uma condição essencial para o desenvolvimento social e para a promoção da saúde pública, especialmente em áreas rurais, onde a gestão dos sistemas de abastecimento frequentemente encontra desafios (Macêdo et al., 2025). Em Paratinga-BA, diversas comunidades rurais são atendidas por sistemas autônomos descentralizados, gerenciados por uma associação local. Embora esse modelo cumpra sua função principal de assegurar o fornecimento de água às populações atendidas, estudos indicam que o desempenho técnico e financeiro apresenta fragilidades, como lacunas na coleta de dados, limitações no planejamento de reparos e dificuldades na arrecadação e gestão de recursos de forma sustentável (Chowns, 2015).

A ausência de informações consolidadas e de mecanismos integrados de acompanhamento limita a eficiência da operação, reduz a previsibilidade das manutenções e restringe a adoção de estratégias gerenciais mais assertivas. Ainda assim, mesmo diante dessas dificuldades, os sistemas conseguem cumprir seu propósito central de garantir o acesso à água, ainda que de forma passível de aprimoramentos. Esse cenário, caracterizado pela dispersão de registros e pela carência de uma visão global dos dados, evidencia a necessidade de uma reestruturação metodológica que fortaleça a sustentabilidade e a capacidade de resposta,

assegurando não apenas a continuidade, mas também a melhoria progressiva da qualidade do serviço prestado.

Em resposta ao quadro, tem crescido na literatura uma transição em direção à abordagem de Service Delivery (“entrega de serviço”). Nessa nova concepção, a tecnologia é um elemento chave. Ferramentas que possibilitem o monitoramento remoto, acompanhando o funcionamento dos sistemas à distância, em tempo real, e as que alimentem os sistemas de informação, organizem e analisem os dados coletados, são vistas como um caminho para reestruturar a forma com que o abastecimento da água é administrado nas zonas rurais (Thomson, 2020). Essa abordagem, que busca transformar dados brutos em índices operacionais e financeiros, justifica a aplicação dos modelos baseados em Business Intelligence (BI).

Embora em escala e recursos distintos, a lógica por trás dessa transformação digital já é usada por grandes concessionárias do setor, como a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). Empresas como a EMBASA utilizam sistemas avançados de telemetria (medição e transmissão de dados à distância), setorização de redes (DMA - District Metered Areas) para identificar e isolar problemas em partes específicas da rede, e painéis de BI para monitoramento em tempo real, detecção de vazamentos e gestão comercial eficiente.

A adaptação dessa metodologia na realidade das associações comunitárias permite atingir, ainda que de forma simplificada e com baixo custo, benefícios importantes. Isso incluiu a centralização de dados dispersos, a definição de indicadores de desempenho (KPIs) relevantes à realidade local e a agilidade na identificação de falhas. Logo, tais avanços são importantes para superar desafios comuns no saneamento rural, como a dificuldade na implantação de tecnologias apropriadas que mantenham o custo operacional baixo e a necessidade de recursos financeiros que recuperem e melhorem a eficiência energética, conforme apontado na seção sete do Caderno Temático sobre Gestão Alternativa do Saneamento Rural que aborda o Modelo de Gestão das Centrais de Associações (Bahia), base deste estudo.

Ao oferecer ferramentas para monitoramento e conversão dados operacionais em indicadores de fácil compreensão, a metodologia proposta contribui diretamente para o empoderamento e fortalecimento das associações, a melhoria da qualidade de vida e a redução de doenças de transmissão hídrica, alinhando-se aos pontos fortes de modelos de gestão comunitária bem-sucedidos (MOREIRA; MACEDO; MACHADO, 2024).

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma metodologia de controle, apoiada em instrumentos de análise de dados, para promover maior eficiência operacional e sustentabilidade financeira nos sistemas de abastecimento de água gerenciados por associações locais. Como objetivos específicos, buscou-se: (1) centralizar e estruturar os dados quantitativos e qualitativos dos sistemas; (2) estruturar um conjunto de indicadores de desempenho geral, previamente utilizados pela central, para a avaliação individualizada dos sistemas; e (3) construir um painel de controle (dashboard) interativo para visualização dos dados e apoio à tomada de decisão.

METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido no município de Paratinga, localizado no Vale São-Franciscano da Bahia. Conforme dados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2024), o município possui uma população de 29.252 habitantes, com 58,1% residindo em áreas rurais. Apenas 46,7% dos domicílios são abastecidos pela rede geral de água, com o clima predominantemente semiárido na região, caracterizado por baixa pluviosidade anual e alta variabilidade climática, a gestão dos recursos hídricos torna-se complexa sendo um desafio significativo no acesso ao saneamento básico. Os sistemas de abastecimento de água (SAA) em Paratinga são geridos pela Central de Associações Comunitárias de Caetité, com suporte técnico da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), que executa políticas públicas de saneamento rural no estado. A CERB, em seus projetos, incorpora ações de educação sanitária, ambiental e controle social, estimulando a participação comunitária na gestão, práticas fortalecidas pelo Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS – Bahia Produtiva).

Dado o elevado número de sistemas de abastecimento de água no município e a complexidade gerada pela descentralização das informações, a pesquisa foi desenvolvida como um projeto piloto selecionando inicialmente sistemas similares para a construção de um modelo de gestão replicável. Dessa forma, foram selecionadas 12 comunidades rurais das 59 geridas pela central: Volta da Serra e Teiú-Linha, Pereiro do Mocambo, Macambira e Mocambo, Salina, Ponte, Canafistula, Leite, Conceição, Paulista, Poção Santo Antônio, Lagoa de Cima e Malhada do Juá. No entanto, apenas três desses sistemas (Volta da Serra e Teiú-Linha, Paulista e Pereiro do Mocambo) foram os sistemas selecionados para a pesquisa. A escolha se deu por

possuírem a maior taxa de informação e representarem a diversidade de desafios operacionais e financeiros encontrados na região, o que permitiu uma análise mais consistente e a elaboração de um modelo replicável a outros contextos similares no município.

O fluxo das ações desenvolvidas no decorrer da pesquisa, comentadas nos objetivos anteriormente, pode ser visualizado de forma reduzida na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma da metodologia desenvolvida.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

De início, a primeira etapa da metodologia concentrou-se na obtenção, centralização e padronização das informações operacionais e financeiras junto à associação gestora. Os dados históricos, que abrangiam registros de produção, consumo, faturamento, inadimplência e custos operacionais, encontravam-se dispersos em diversas fontes, como fichas de anotações manuais e múltiplas planilhas. Dada a inconsistência e a fragmentação dessas informações, procedeu-se à coleta minuciosa e à subsequente centralização e padronização em uma única base de dados inicial, garantindo a integridade e a uniformidade necessárias para as etapas subsequentes.

Posteriormente, a segunda etapa foi dedicada à análise e modelagem dos dados, para isto, empregou-se a linguagem de programação Python como ferramenta principal. Utilizando bibliotecas como Pandas para manuseio e visualização da base única desenvolvida na etapa anterior, realizou-se o tratamento e a limpeza dos dados brutos, que incluiu a identificação e correção de inconsistências, o preenchimento de falhas e padronização de formatos. Em seguida, uma análise exploratória aprofundada permitiu identificar padrões de consumo, tendências de faturamento e a correlação entre variáveis operacionais e financeiras. Esse processo foi fundamental para a estruturação e o cálculo dos principais indicadores de

desempenho operacional para os sistemas, utilizados preliminarmente de maneira global pela central.

Por fim, a terceira etapa, centrada na visualização e gestão, consistiu na exportação dos dados tratados e dos KPIs calculados para alimentar um dashboard interativo. Este painel foi produzido na ferramenta Power BI, para oferecer uma visualização clara, objetiva e dinâmica do desempenho dos sistemas. O dashboard permite o monitoramento pela central gestora dos indicadores ao longo do tempo, facilita a identificação de possíveis interrupções no abastecimento, planejando, assim, metas alternativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da metodologia proposta gerou resultados significativos, culminando em um modelo de gestão de dados estratégico para os sistemas de abastecimento de água avaliados neste estudo. O processo iniciou-se superando o desafio da fragmentação das informações, resultando na criação de uma base de dados administrável. Embora em um formato ainda simplificado, a consolidação dos registros mensuráveis, antes dispersos em fichas manuais e planilhas, representou um avanço fundamental, garantindo a integridade e a consistência necessárias para as análises subsequentes. Com a introdução da linguagem de programação, otimizou-se o tratamento dos dados de forma automatizada. Esse refinamento da base de dados viabilizou análises exploratórias relevantes para a composição dos indicadores de desempenho (KPIs) em cada sistema.

A etapa final consolidou os dados processados e os KPIs em um painel de controle interativo. O dashboard desenvolvido reuniu em um único ambiente informações que antes se encontravam dispersas, oferecendo aos gestores a possibilidade de acessar, de forma prática e intuitiva, os principais indicadores de cada sistema. Com apenas alguns cliques, é possível acompanhar métricas relevantes, como o índice de perdas de água, a taxa de inadimplência e o custo por metro cúbico, facilitando a análise e o monitoramento do desempenho. A Figura 2 a seguir ilustra o painel de controle interativo desenvolvido para a Central.

Figura 2. Painel dinâmico (dashboard) desenvolvido no Power BI.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Com base nos resultados obtidos, este estudo demonstra que a modernização da gestão de dados, apoiada por ferramentas de BI, é um caminho viável para superar as fragilidades do modelo tradicional de gestão. A metodologia implementada, aplicável em nível local, atende o princípio de que o controle efetivo das perdas de água só é possível a partir de um balanço hídrico confiável, construído com dados medidos e consistentes (IWA, 2016). Essa transformação de dados crus em inteligência acionável é o que viabiliza a transição para uma abordagem de "entrega de serviço" (Service Delivery), garantindo eficiência operacional, a sustentabilidade financeira e, em última instância, a segurança hídrica das comunidades atendidas.

CONCLUSÃO

O uso de ferramentas de Business Intelligence aliado à análise de dados mostrou-se uma alternativa eficiente para impulsionar a modernização da gestão dos sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais. A metodologia proposta contribuiu não apenas para reduzir as dificuldades relacionadas à descentralização de informações observadas no projeto piloto em Paratinga-BA, mas também apresentou um modelo de gestão passível de replicação, capaz de dialogar com os principais desafios operacionais e financeiros enfrentados pelas administrações comunitárias.

A implementação do painel de controle interativo provou ser um diferencial, capacitando os gestores locais com uma ferramenta visual que traduz dados complexos em informações claras para uma tomada de decisão. Essa abordagem fortalece a autonomia da equipe gestora e representa um avanço prático rumo à sustentabilidade dos serviços. Logo, como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a expansão do monitoramento para todas as comunidades geridas pela Central, a incorporação de sensores para a coleta automatizada de dados e a análise horária e diária, além da mensal já conduzida, dos componentes que atuam na rede. Tais ações consolidaram o modelo de gestão, alinhando-o de forma contínua aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e reforçando a resiliência do saneamento rural.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao SENAI CIMATEC pelo apoio financeiro, importante para a execução deste estudo. Da mesma forma, estendem o agradecimento à Engenheira Poliana Brandão Machado, da Central de Associações Comunitárias de Caetité, pela colaboração e pelo fornecimento dos dados que foram a base deste trabalho.

REFERÊNCIAS

CHOWNS, E. **Is community management an efficient and effective model of public service delivery? Lessons from the rural water supply sector in Malawi.** Public Administration and Development, v. 35, n. 4, p. 263-276, 2015. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pad.1732>. Acesso em: 21 set. 2025.

MACÊDO, R. S. B. A. et al. **Fatores intervenientes nas perdas de água do sistema de abastecimento no Bairro São José, Juazeiro do Norte, Ceará.** CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO, v. 17, n. 1, p. 01-16, 2025. DOI: [10.55905/cuadv17n1-153](https://doi.org/10.55905/cuadv17n1-153). Acesso em: 21 set. 2025.

MARTINS, T. J. C. **Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Humano – Desenvolvimento e Aplicação de Ferramenta Informática para a sua Gestão Integrada.** Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) – Escola Superior Agrária, Bragança, Portugal, 2014. Disponível em: https://www.ipb.pt/files/docs/2014/MTA_Tiago_Martins.pdf. Acesso em: 21 set. 2025.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

PAZ, D. H. F. **Desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para gestão de sistemas de saneamento.** Revista Tecnológica da UTFPR, v. 1, n. 1, p. 1-17, 2023.

Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/17680>. Acesso em: 21 set. 2025.

ALEGRE, H. et al. **Performance Indicators for Water Supply Services.** 3. ed. London: IWA Publishing, 2016. Disponível em:

<https://www.iwapublishing.com/books/9781780406329/performance-indicators-water-supply-services-third-edition>. Acesso em: 25 set. 2025.

THOMSON, P. **Remote monitoring of rural water systems: A pathway to improved performance and sustainability?** WIREs Water, v. 8, n. 2, e1502, 2021. DOI:

[10.1002/wat2.1502](https://doi.org/10.1002/wat2.1502). Acesso em: 21 set. 2025.